

VÍDEO**O suicídio e os desafios para a psicologia de base existencial****Suicide and the challenges for existential-based psychology**

Palestra apresentada no dia 17 de março de 2023, pela psicóloga Elina Pietrani, na sede do IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar. Sob a temática “*O suicídio e os desafios para a psicologia de base existencial.*”

OBJETIVO

Refletir sobre as diferentes interpretações acerca do fenômeno do suicídio, no que diz respeito à culpabilização ora do indivíduo ora da sociedade, para uma reconstrução do caminho que envolve a decisão pela morte voluntária no entre da relação homem-mundo.

Palestrante:**Psicóloga Elina Pietrani - CRP nº 05/34045**

Graduação em Psicologia pela PUC-Goiás, formação em Gestalt-terapia pelo Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt-terapia de Goiás (ITGT), mestrado e doutoranda em Psicologia Social pela UERJ, especialista em psicologia clínica pelo Instituto de Psicologia Fenomenológico-existencial do Rio de Janeiro (IFEN). Desenvolve estudos e pesquisas referentes ao suicídio e sua relação com as questões do homem contemporâneo. É docente na Universidade Veiga de Almeida (UVA) (Rio de Janeiro) no curso de graduação em Psicologia.

O IGT – Instituto de Gestalt-Terapia e Atendimento Familiar tem sua sede na Rua Haddock Lobo, 369/709 – Tijuca – Rio de Janeiro.

Para assistir acesse:

<https://www.youtube.com/watch?v=as0HKDqLeWw&t=13s>

Recebido em: 17/03/2023

Aprovado em: 17/01/2024